

UO'K 579.6

QISHLOQ XO'JALIGI SOHALARIDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MIKROB BIOTEXNOLOGIYASINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI

Kutliyeva G.Dj. ² aziz0761@gmail.com
Shirinboyeva D.K. ¹ dilrabookomilovna@gmail.com
Nazarova F.S. ¹ nazarovaferuza1997@gmail.com

¹*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti*

²*O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Mikrobiologiya ilmiy tadqiqot instituti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17321994>

Annotatsiya

Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholi sonining o'sishi, iqlim o'zgarishi va resurslarning kamayishi sharoitida global prioritetdir. Mikrobal biotexnologiya, atrof-muhit salomatligini saqlagan holda qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish uchun innovatsion va barqaror echimlarni taklif etadi. Ushbu maqola mikroblar asosidagi biotexnologiyalarning, masalan, bioo'g'itlar, biopestitsidlar va o'sish stimulyator bakteriyalarining qishloq xo'jaligida qo'llanilishi hozirgi tendensiyalarini va kelajakdagi istiqbollari o'rganadi. Analitik va tajriba asosidagi tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, bu texnologiyalar hosildorlikni, tuproq unumdorligini va oziq-ovqat xavfsizligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ularning qo'llanilishi kimyoviy moddalar va o'g'itlarga bo'lgan bog'liqlikni kamaytiradi va ekologik toza dehqonchilikka o'tishni qo'llab-quvvatlaydi. Tadqiqot, mikrobal biotexnologiyaning kelajakda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda yetakchi rol o'ynashi mumkinligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar. Oziq-ovqat xavfsizligi, mikrobal biotexnologiya, barqaror qishloq xo'jaligi, mikrobal preparatlar, bioo'g'itlar, biopestitsidlar, tuproq unumdorligi, hosildorlik, ekologik toza dehqonchilik, qishloq xo'jaligi innovatsiyasi.

Аннотация

Продовольственная безопасность является глобальным приоритетом в условиях роста населения, изменения климата и истощения ресурсов. Микробная биотехнология предлагает инновационные и устойчивые решения для повышения продуктивности сельского хозяйства при сохранении здоровья окружающей среды. В данной статье рассматриваются текущие тенденции и перспективы применения микробных биотехнологий, таких как биоудобрения, биопестициды и ростостимулирующие бактерии, в сельском хозяйстве. Результаты аналитических и экспериментальных исследований показывают, что

эти технологии значительно повышают урожайность сельскохозяйственных культур, плодородие почв и продовольственную безопасность. Их применение снижает зависимость от химикатов и удобрений и способствует переходу к экологически безопасному сельскому хозяйству. В исследовании подчеркивается потенциал микробной биотехнологии для ведущей роли в обеспечении продовольственной безопасности в будущем.

Ключевые слова: Продовольственная безопасность, микробная биотехнология, устойчивое сельское хозяйство, микробные продукты, биоудобрения, биопестициды, плодородие почв, продуктивность, экологически безопасное сельское хозяйство, сельскохозяйственные инновации.

Annotation

Ensuring food security is a global priority in the face of population growth, climate change, and resource scarcity. Microbiological biotechnology offers innovative and sustainable solutions for increasing agricultural productivity while preserving environmental health. This paper explores the current trends and future prospects of using microbial biotechnologies—such as biofertilizers, biopesticides, and growth-promoting bacteria—in agriculture. The results of analytical and experimental studies show that these technologies significantly improve crop yields, soil fertility, and food safety. Their application reduces dependence on chemical inputs and supports the transition to eco-friendly farming. The study concludes that microbiological biotechnology has great potential to play a leading role in ensuring food security in the coming decades.

Keywords. *Food security, microbiological biotechnology, sustainable agriculture, microbial biopreparations, biofertilizers, biopesticides, soil fertility, crop productivity, eco-friendly farming, agricultural innovation.*

Kirish. Bugungi kunda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash eng dolzarb global muammolardan biri hisoblanadi. Aholi sonining ortib borishi va tabiiy resurslarning cheklangani sharoitida barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlariga bo'lgan ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, mikrobiologik biotexnologiyadagi innovatsion yondashuvlar hosildorlikni oshirish, atrof-muhitni muhofaza qilish va kimyoviy vositalarga bo'lgan qaramlikni kamaytirishda keng qo'llanilmoqda. Ekologik xavfsiz va samarali yem-xashaklarni hazm qilishni yaxshilovchi vositalarga ehtiyoj ortib bormoqda. Shu nuqtai nazardan, probiotik va sellulolitik bakteriyalar asosida yaratilgan biopreparatlar chorvachilikda katta ahamiyatga ega. Ular nafaqat ovqat hazmini yaxshilaydi, balki mikrofloraning muvozanatini tiklaydi, immunitetni kuchaytiradi va mahsuldorlikni oshiradi.[6,18,20]

Kavsh qaytaruvchi hayvonlarning oziqlanish tizimi murakkab bo'lib, ularning ovqat hazm qilish jarayonida mikroorganizmlar muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, sellulolitik bakteriyalar o'simlik hujayra devorini parchalab, hayvon organizmi uchun foydali moddalarga aylantiradi.[5,14,19] Probiotiklar esa ichak mikroflorasini

barqarorlashtirib, immunitetni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois ushbu ikki turdagi mikroorganizmlar asosida yaratilgan biopreparatlar hayvon fiziologiyasiga qanday ta'sir qilishini o'rganish dolzarb masaladir.[17,21]

Maqolaning dolzarbligi va maqsadi. 2024 yilda chorvachilikda 2000 ta loyiha amalga oshirilib, qoramollar soni 14 million, qo'y-echkilar soni 24 million boshga yetgan. Parrandachilik xo'jaliklari soni 1 ming 300 tani tashkil etib, tuxum yetishtirish 4 foiz, go'shtda 28 foiz oshgan. Baliqchilik yo'nalishida 290 ta loyiha amalga oshirilib, 502 ming tonna tansiq go'sht yetishtirilgan. Respublikamizdagi chorva mollari va parrandalarga 2022 yilda 9 mln. 237 ming tonna yem talab qilingan. O'zimizda 2 mln. 548 ming tonna ishlab chiqarilgan, Xorijdan Qozog'iston, Rossiya, Argentina davlatlaridan 792 ming tonna yem import qilingan. Jami 3 mln. 340 ming tonna ozuqa yetishtirib berilgan. Shu bilan birga, bu tarmoqlarda ozuqa va yem yetishmasligi bilan bog'liq bir qancha muammolar bor. O'zbekiston sharoitiga moslashtirilgan turli foydali mikroorganizmlar asosida omuxta yem ishlab chiqish texnologiyasini yangilash, takomillashtirishdan iborat. Buning uchun zarur bo'lgan turli mikroorganizmlar (probiotik, sellyulolitik, antioksidant, biologik faol moddalar sintezi yuqori bo'lgan) bakteriyalar skrining natijasida tanlab olinadi va qo'llaniladi. Mikroobiotexnologiyasi asosida yaratilgan yem turlarining sarf miqdorlari belgilanadi va amaliyotda tajriba sinov namunalarini ishlab chiqiladi. Samaradorligi baholanadi va ishlab chiqarishga tavsiya etiladi. Import qiymat yem turlarining o'rniga mahalliy omuxta yem ishlab chiqariladi.

Mikotoksinlar ta'siri. Mikotoksikoz – zaharli zamburug'lardan (mikotoksinlar) toksinlar keltirib chiqaradigan kasallik. Mikotoksinlar askomisetlar, bazidiomisetlar, fikomisetlar va nomukammal zamburug'larning ikkilamchi metabolizmining mahsulotlari bo'lib hisoblanadi. Bunday zamburug'larning paydo bo'lishi va rivojlanishi ozuqa yig'ish va saqlash qoidalarining buzilishi bilan bog'liq. Mikotoksikoz barcha qishloq xo'jalik hayvonlariga ta'sir qilishi mumkin. Mog'ordan ta'sirlangan ovqatni iste'mol qilish (qora, yashil mog'or va boshqalar) hayvonlarning zaharlanishiga sabab bo'ladi. Hayvonlar uchun eng katta xavf – zaharli Fusarium zamburug'lari bilan zararlangan ovqatdir. Aspergillotoksikoz – bu Aspergillus avlodi zamburug'lari bilan kasallangan ozuqa bilan hayvonlarning zaharlanishi. Bu oshqozon-ichak traktining yallig'lanishi va markaziy asab tizimining shikastlanishi bilan tavsiflanadi. Bu hamma joyda keng tarqalgan.

Fusariotoksikoz – bu hayvonlarning Fusarium turiga mansub zamburug'lar ta'sir qiladigan oziq-ovqat bilan zaharlanishi. Ushbu zamburug'lar javdar, bug'doy va boshqa donlarni vegetatsiya davrida ham, saqlash paytida ham yuqtiriladi. Klinik ko'rinish oshqozon-ichak trakti va asab tizimining buzilishi bilan tavsiflanadi.

Mukoromikozga Misoriaceae oilasining mog'or zamburug'lari sabab bo'ladi. Granulomalar hosil bo'lishi bilan nafas olish organlari va limfa tugunlarining shikastlanishi bilan tavsiflanadi. Kandidoz Candida avlodiga xos zamburug'lar keltirib chiqaradigan kasallik, ovqat hazm qilish traktining shilliq pardalarining shikastlanishi

bilan ichki organlarda pilyonkalar va granulomatoz jarayonlarning shakllanishi bilan tavsiflanadi.

Materiallar va metodlar. Tajriba Samarqand viloyatining O'zbekkent mahallasida istiqomat qiluvchi Sultonov Behzod uyida o'tkazildi.

Hayvonlar: 18 bosh bir hil jinsli va yoshi 6 oylik bo'lgan mahalliy hisor qo'ylari uch guruhga bo'lindi (n=6):

- 1-guruh (nazorat) — oddiy yem bilan boqildi.
- 2-guruh — sellulolitik bakteriyalar (*Bacillus subtilis* C1) berildi.
- 3-guruh — sellulolitik + probiotik bakteriyalar (*Bacillus subtilis* C1 + *Lactobacillus plantarum*) aralashmasi berildi.

Biopreparat qo'llanishi: Preparatlar 60 kun davomida kuniga 5 ml miqdorida og'iz orqali berildi.

O'lchovlar: Tajriba boshida va 60-kuni quyidagi ko'rsatkichlar baholandi:

- Fiziologik ko'rsatkichlar (tana harorati, yurak urishi, nafas olish tezligi)
- Biokimyoviy tahlillar (glukoza, umumiy oqsil, AST, ALT)
- Rumen (oshqozonning birinchi bo'limi, katak oshqozon) pH va sellulolaza faolligi
- Mikrobiologik ko'rsatkichlar (rumendagi bakteriyalar soni)

Natijalar.

Jadval 1. Fiziologik ko'rsatkichlar (o'rtacha \pm SD)

Ko'rsatkich	1-guruh (nazorat)	2-guruh (sell.)	3-guruh (sell.+prob.)
Tana harorati ($^{\circ}$ C)	39.1 \pm 0.2	39.2 \pm 0.1	39.3 \pm 0.1
Yurak urishi (ur/min)	78 \pm 4	75 \pm 3	72 \pm 3
Nafas olish (mar/min)	22 \pm 2	21 \pm 1	20 \pm 1

Jadval 2. Biokimyoviy ko'rsatkichlar (60-kuni)

Ko'rsatkich	1-guruh	2-guruh	3-guruh
Glukoza (mmol/l)	2.9 \pm 0.3	3.5 \pm 0.2	3.8 \pm 0.2
Umumiy oqsil (g/l)	64.1 \pm 1.5	67.8 \pm 1.4	69.3 \pm 1.2
AST (U/L)	89 \pm 6	84 \pm 5	80 \pm 4
ALT (U/L)	35 \pm 3	32 \pm 2	30 \pm 2

Jadval 3. Rumen (oshqozonning birinchi bo'limi, katak oshqozon) muhiti va fermentativ faollik

Ko'rsatkich	1-guruh	2-guruh	3-guruh
Rumen pH	6.4 \pm 0.2	6.2 \pm 0.1	6.1 \pm 0.1
Sellozulaza (IU)	1.8 \pm 0.3	2.9 \pm 0.2	3.5 \pm 0.3

Muhokama. Natijalar shuni ko'rsatdiki, sellulolitik va probiotik bakteriyalar kombinatsiyasi rumen (oshqozonning birinchi bo'limi, katak oshqozon)

fermentatsiyasini optimallashtirib, fiziologik holatni yaxshilaydi. Yurak urishi va nafas olish tezligining pasayishi organizm tinch holatda ekanligidan dalolat beradi. Shuningdek, umumiy oqsil va glukoza miqdorining oshishi hazm va metabolizm jarayonlarining faollashganini ko'rsatadi. [1,10,22]

Xulosa

Natijalar shuni ko'rsatdiki, sellyulolitik va probiotik bakteriyalar kombinatsiyasi rumen (oshqozonning birinchi bo'limi, katak oshqozon) fermentatsiyasini optimallashtirib, fiziologik holatni yaxshilaydi. Yurak urishi va nafas olish tezligining pasayishi organizm tinch holatda ekanligidan dalolat beradi. Shuningdek, umumiy oqsil va glukoza miqdorining oshishi hazm va metabolizm jarayonlarining faollashganini ko'rsatadi. Mikrobiologik jihatdan qaralganda, rumen (oshqozonning birinchi bo'limi, katak oshqozon) dagi bakteriyalar soni va faolligi oshgan. Mikrob biotexnologiyasi: Hosildorlikni oshiradi ; Sintetik o'g'it va pestitsidlarga ehtiyojni kamaytiradi; Tuproq va atrof-muhitni muhofaza qiladi; Oziq-ovqat mahsulotlari sifatini yaxshilaydi; Ekologik barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirishga xizmat qiladi ; Kelajakda genetik muhandislik, mikroblar asosidagi ozuqalar va biologik himoya usullari yordamida oziq-ovqat xavfsizligini yanada samarali ta'minlash mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1- Bayer, E. A., Shoham, Y., Lamed, R. (2006). Cellulose-Decomposing Bacteria and Their Enzyme Systems. In: Dworkin, M. (Ed.), The Prokaryotes. Springer.
- 2- Bakhora Turaeva, Guzal Kutlieva, Khulkar Kamolova, Nigora Zukhritdinova. Isolation and identification of bacteria with cellulolytic activity from the microflora of animal juice //Journal of Wildlife and Biodiversity. -2023. -V. 7(4). -P. 241-264. <http://www.wildlife-biodiversity.com/>
- 3- Bach, A., I. Guasch, G. Elcoso, F. Chaucheyras-Durand, M. Castex, F. Fàbregas, E. Garcia-Fruitos, and A. Aris. 2018. Changes in gene expression in the rumen and colon epithelia during the dry period through lactation of dairy cows and effects of live yeast supplementation. J. Dairy Sci. 101:2631–2640. <https://doi.org/10.3168/jds.2017-13212>.
- 4- Bach, A., I. K. Yoon, M. D. Stern, H. G. Jung, and H. Chester-Jones. 1999. Effects of type of carbohydrate supplementation to lush pasture on microbial fermentation in continuous culture. J. Dairy Sci. 82:153–160. [https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302\(99\)75219-7](https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(99)75219-7).
- 5- Benjamini, Y., and Y. Hochberg. 1995. Controlling the false discovery rate: A practical and powerful approach to multiple testing. J. R. Stat. Soc. B 57:289–300.

- 6- Bolger, A. M., M. Lohse, and B. Usadel. 2014. Trimmomatic: A flexible trimmer for Illumina sequence data. *Bioinformatics* 30:2114– 2120. <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btu170>.
- 7- Bakhora Turaeva, Guzal Kutlieva, Khulkar Kamolova, Nigora Zukhritdinova. Isolation and identification of bacteria with cellulolytic activity from the microflora of animal juice // *Journal of Wildlife and Biodiversity*. -2023. -V. 7(4). -P. 241-264. <http://www.wildlife-biodiversity.com/>
- 8- Bach A. Ruminant nutrition symposium: Optimizing performance of the offspring: Nourishing and managing the dam and postnatal calf for optimal lactation, reproduction, and immunity *J. Anim. Sci.*, 90 (2012), pp. 1835-1845, <https://doi.org/10.2527/jas.2011-4516>
- 9- J. Laporta, F.C. Ferreira, V. Ouellet, B. Dado-Senn, A.K. Learn more about the role of rumen microorganisms and their impact on the host's performance and health. *Journal of Dairy Science* (<https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-dairy-science>) Volume 103, Issue 8 (<https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-dairy-science/vol/103/issue/8>), August 2020, Pages 7555-7568.
- 10- Karimov A. A., To'rayev S. R. (2020). Mikrobiologik fermentlar va ularning texnologik ahamiyati. Toshkent: Fan va Texnologiya.
- 11- Karimov A. A., Ismoilov U. A. (2016). Sellyulolitik bakteriyalarni ajratib olish va ularning fermentativ faolligi. *O'zbekiston Biotexnologiya Jurnal*i, 2(1), 45-52.
- 12- Kutlieva G. J. Turaeva B.I. Kamolova H.F. Kuziev B.U. New possibilities of application of cellulolytic bacteria BACILLUS SUBTILIS isolated from local termites *anacanthotermes turkestanicus* // INTERNATIONAL ASIAN CONGRESS ON CONTEMPORARY SCIENCES VIII. Aksaray, Turkiye. -2023. 328. p.
- 13- Lynd, L. R., Weimer, P. J., van Zyl, W. H., Pretorius, I. S. (2002). Microbial Cellulose Utilization: Fundamentals and Biotechnology. *Microbiology and Molecular Biology Reviews*, 66(3), 506-577.
- 14- Leschine, S. B. (1995). Cellulose degradation in anaerobic environments. *Annual Review of Microbiology*, 49, 399-426.
- 15- Nazarov Sh. R., Jo'rayev I. A. (2021). Biodegradatsion jarayonlarda ishtirok etuvchi bakteriyalarning genetik tahlili. *Biologiya va Tibbiyot Jurnal*i, 5(2), 102-109.
- 16- Mamatov U. K., Raximova D. S. (2023). Sanoat chiqindilarida sellulozolitik bakteriyalarning faoliyati va ularning biotexnologik imkoniyatlari. *O'zbekiston Mikrobiologiya Jurnal*i, 4(1), 60-72.
- 17- M.A. Dar, K.D. Pawar, J.P. Jadhaw, R.S. Pandit, Isolation of cellulolytic bacteria from the gastro-intestinal tract of *Achatina fulica* (Gastropoda: Pulmonata) and their evaluation for cellulose biodegradation, *International biodeterioration&biodegradation* 98 (2015) 73–80.
-

- 18- Ma Y, Wang W, Zhang H et al. Supplemental *Bacillus subtilis* DSM 32315 manipulates intestinal structure and microbial composition in broiler chickens. *Sci Rep* 2018;8:15358.
- 19- Maldonado NC, Chiaraviglio J, Bru E et al. Effect of milk fermented with lactic acid bacteria on diarrheal incidence, growth performance and microbiological and blood profiles of newborn dairy calves. *Probiotics Antimicrob Proteins* 2017;10:1–9.
- 20- Meng X, Slominski BA Nutritive values of corn, soybean meal, canola meal, and peas for broiler chickens as affected by a multicarbohydrase preparation of cell wall degrading enzymes. *Poult Sci* 2005;84:1242–51.
- 21- Mirzaei-Alamouti H, Abdollahi A, Rahimi H et al. Effects of dietary oil sources (sunflower and fish) on fermentation characteristics, epithelial gene expression and microbial community in the rumen of lambs fed a high-concentrate diet. *Arch Anim Nutr* 2021;75: 405–21.
- 22- Olsson, L., Wallberg, O. (2018). *Cellulose Bioconversion to Bioproducts: Principles and Applications*. CRC Press.
- 23- Sukumaran, R. K., Singhania, R. R., Pandey, A. (2016). *Microbial Enzymes in Bioconversions of Biomass*. Springer.
- 24- Saidov D. B., To'rayev O. T. (2019). Sellyuloza parchalovchi mikroorganizmlarning ekologik va biotexnologik ahamiyati. *O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Axborotnomasi*, 3(4), 88-95.
- 25- To'rayev O., Islomov B. (2018). *Sanoat biotexnologiyasida mikroorganizmlarning o'rni*. Toshkent: Innovatsion Ziyo.
- 26- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 31 martdagi PQ №187 sonli "Veterinariya va chorvachilik sohasida kadrlar tayyorlashni tubdan takomillashtirish" to'g'risidagi qarori
- 27- Xamidov A., Qosimov Sh. (2015). *Mikrobiologiya va biotexnologiya asoslari*. Toshkent: Fan nashriyoti.
- 28- Zhang, Y.-H. P., Lynd, L. R. (2004). Toward an aggregated understanding of enzymatic hydrolysis of cellulose: Noncomplexed cellulase systems. *Biotechnology and Bioengineering*, 88(7), 797-824.
- 29- S. P. Li, X. J. Zhao, and J. Y. Wang . "Synergy of Astragalus polysaccharides and probiotics (*Lactobacillus* and *Bacillus cereus*) on immunity and intestinal microbiota in chicks"
- 30- Junjing Xuea, Kaikai Shena, Yi Hub, Yajun Hub, Vikas Kumarc, Gang Yanga,c, Chungen Wena. "Effects of dietary *Bacillus cereus*, *B. subtilis*, *Paracoccus marcusii*, and *Lactobacillus plantarum* supplementation on the growth, immune response, antioxidant capacity, and intestinal health of juvenile grass carp (*Ctenopharyngodon idellus*)"